

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Klassik mashqlar texnikasi taraqiyoti (evolyutsiyasi) va uni yanada takomillashtirish yo‘li.

Jalilov Umidjon Joxongirovich

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Olimjonov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport Universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

Anotatsiya: *Texnika – bu mashqlarni oqilona, ya‘ni tejamkorlik bilan bajarish demakdir. Sportchining tayyorgarligini jismoniy, texnik va nazariy turlarga bo‘lish qabul qilingan. Bular orasida texnik tayyorgarlikka alohida axamiyatga ega bo‘lib, u professor V.M. Dyachkovning obrazli ifodasiga ko‘ra butun sport tayyorgarligining o‘ziga xos “chiqish eshigi”ga o‘xshaydi, negaki sportchining texnik mahoratiga uning xar tomonlama, birinchi navbatda jismoniy tayyorgarligi natijalari aks etadi.*

Kalit so‘zlar: *Sport, texnika, mushaklar, tezlik, balandlik, mashq*

Development (evolution) of classical exercise technique and way to improve it further

Jalilov Umidjon Joxongirovich

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Olimjanov Ilxomjon Iqboljon o‘g‘li

Student of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Anvarov Doniyorbek Mirzatillo o‘g‘li

Teacher of the Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Abstract: *Technique means performing exercises rationally, that is, sparingly. It is accepted to divide an athlete's preparation into physical, technical and theoretical types. Among them, technical training is of special importance, and it is taught by Professor V.M. According to Dyachkov's figurative expression, the whole sport is like a kind of "exit door" of training, because the technical skills of the athlete reflect the results of his comprehensive, first of all, physical training.*

Key words: *Sport, technique, muscles, speed, height, exercise.*

Og‘ir atletika sportining tezkorlik kuchga tayanuvchi turli bo‘lganligi sababli og‘ir atletikachi uchun eng muxim jixatlar kuch va mushaklarning qisqarishi tezligi xisoblanadi. SHuning uchun og‘ir atletikada texnika, eng avvalo, aynan shu sifatlarda imkon qadar to‘la va samarali foydalanishni ta‘minlab berishi zarur. Boshqacha aytganda, og‘ir atletikachining texnikasi uning mashg‘ulot jarayonida o‘zlashtirgan dinamik kuch imkoniyatlarini eng to‘la ravishda yuzaga chiqarishga yo‘naltiriladi.

SHunday qilib, og‘ir atletikachining sport texnikasi deganda, maxsus xarakatlarning shunday tizimi tushuniladiki, u sportchi tomonidan mashg‘ulot jarayonida egallangan dinamik kuch imkoniyatlarining maksimal darajada qo‘llanishga yo‘naltiriladi hamda tashqi va ichki kuchlardan oqilona foydalanishni ko‘zda tutadi. Sportning tezlik – kuchga asoslangan to‘rlariga xos xususiyat qisqa muddatlilik va kuchlanishning maksimal quvatidir.

Texnikani taxlil qilishda uning asosi va detallari muhim tushunchalar hisoblanadi. Texnikaning asosi har bir sportchi uchun, uning individual xususiyatlaridan qattiy nazar, majburiy va ob‘ektiv zaruriydir. Texnikaning detallari xarakatning ikkinchi darajali xususiyatlari sanaladi. Ular ko‘pincha sportchilarning alohida, asosan, marfologik xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Individual xususiyatlardan oqilona foydalanish individual texnikani tavsiflaydi. Texnikaning o‘ziga hos jihatlarni aniqlashda shuni hisobga olish kerakki, sportchilarda individual xususiyatlar bilan birga individual kamchiliklar ham ko‘zatiladi.

Ba‘zan individual kamchiliklar individual xususiyatlariga tenglashtiriladi. Ularni farqlash maqsadga muvofiq, lekin texnikaning individual asoslari individual xususiyatlar uni izdan chiqarmasligini nazarda tutish lozim.

Eng yaxshi texnika deganda klassik mashqlarning asosiy tarkibiy qismlarini bexato bajarish mashqning asosiy vazifalarni xal etish: shtangani tegishli vertikal tezlik bilan zarur balandlikka ko‘taraolish nazarda tutiladi.

Oqilona texnikani muhim omili xar xil mushak bo‘g‘imlarining dinamik faoliyatga asosli ravishda izchil kirishuvi hisoblanadi: dastlab yetakchi (kattaroq), keyin kuch ko‘rsatqichlariga ko‘ra o‘rtacha (boldir – kaft bo‘g‘imi bukuvchilari) va faqat shundan keyingina ancha zaif (elka kamari, nihoyat qo‘llar) mushaklar fa‘oliyat ko‘rsatadi. Mushaklar dinamik fa‘oliyatining bunday izchilligi texnik mahoratining ko‘rsatqichlaridan biridir. Dinamik fa‘oliyatga maydaroq mushak guruhlarining vaqtdan avvalroq kirishuvi biomexanik zanjirda zaif xalqalarning paydo bo‘lishiga olib keladi, bu yetakchi mushaklarning o‘stirib borilayotgan

zo'riqishi, demak butun xarakatlar tizimi samaradorligini keskin pasaytirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Yuksak texnik mahoratga erishishda sportchining o'z mushaklarini erkin bo'shashtirish qobiliyati juda muhim ahamiyatga ega. Og'ir atletikachilar uchun bu vazifani bajarish oson emas, chunki og'ir atletika mashqlarga xos xususiyat shuni ko'pincha imkon chegarasidagi zo'riqish tufayli mushaklar tarangligi yuqori darajada bo'lib, uni bo'shashtirish ancha qiyin. SHuning uchun og'ir atletikachilar mushaklarini tez bo'shashtirish qobiliyatini rivojlantirish ustida muntazam ravishda ishlashlari kerak.

Ma'lumki, sportchi tayyorgarligining barcha jixatlari jumladan, texnik tayyorgarlik ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Bu rivojlanishni boshqara bilish zarur. Boshqarish uchun esa texnik mahoratining aniq ko'rsatqichlariga ega bo'lish lozim. Yaxlit mashq texnikasi bilan uning tarkibiy qismlari texnikasi bir biridan farq qilganligi uchun texnik mahorat ko'rsatqichlari umumiy va xususiy turlariga bo'linadi.

Texnik mahorat darajasi birinchi navbatda xarakat imkoniyatlaridan foydalanish samaradorligi darajasi bilan (og'ir atletikada – klassik mashqlarda shtangani ko'tarishga muvofiq holda) aniqlanadi. Shtangani ko'tarishda cho'qqayib o'tirguncha qadar asosiy vazifa uchub chikishning zarur tezligini unga bildirishdir. (Shtanganing uchub chikish tezligi deb podrovning yakunlanishi yoki ko'krakdan itarilishi laxzasidagi to'la tezligining vertikal tarkibiy qismga aytiladi). Agar cho'qqayib o'tirish istisno qilinsa, uni amlaga oshirish osonroq. SHuning uchun cho'qqayib o'tirishgacha shtangani ko'tarishning samaradorlik ko'rsatqichlaridan biri sifatida (K_{sam}) yaxlit klassik mashqlarni bajarganda shtanganing uchub chiqish tezligining (V_1) mashqdagi shu qismni, o'yg'un amalga oshirilmagan keyingi qismlarni bajarishdagi shtangani uchub chiqish tezligiga (V_2) nisbati deb qabul qilish mumkin:

$$V_2$$
$$K_{sam} = \frac{V_2}{V_1}$$
$$V_1$$

Cho'qqayib o'tirgunga qadar shtanganing ko'tarishning texnik jixatdan mukamalligini baholashda grif xarakatining traektoriyasi muhim ko'rsatqich bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tajribalar asosida olingan ma'lumotlarga qaraganda sport mahorati oshgani sayin cho'qqayib o'tirgunga qadar shtanganing ko'tarilish balandligi asta sekin kamayib boradi. Bu cho'qqayib o'tirish tezligi va uning chuqurligi ortishi tufayli (bo'g'imlardagi harakatchanligi evaziga) yuz beradi. SHuning uchun texnik

mahoratning ko'rsatqichlari sifatida dast ko'tarish paytida cho'qqayib o'tirish texnikasining davomligidan foydalanish mumkin, siltab ko'tarishning birinchi va ikkinchi priyomlarida yarim cho'qqayib yoki cho'qqayib o'tirish bilan shtangani ko'tarishda natijalar orasidagi tafavud olinishi mumkin. Bu tafavut kancha katta bulsa chukkayib utirishni bajarish texnikasi shunchalik yaxshirok buladi.

Texnika takomillashtirish tarixiy nukta nazardan uni rivojlantirish(uzgartirish) jarayoni demakdir. Masalan, og'ir atletika endi paydo bulgan davrda texnika juda sodda edi, keyinchalik uning takomillashuvi asosan ikki yunalishda kechgan. CHukkayib utirishning tayanchli boskichlarida mushaklar faoliyatida koordinatsiya takomillashdi, chukkayib utirishlar urnini diogonal egalladi, u bilan "kaychi usuli bilan almashildi, bu usul asta sekin kurinishini uzgartira bordi, uning chukurligi ortdi "kaychi" urnini "raznochna" oldi. Bugungi kunda chukkayib utirishga kadar shtangani kutarish paytidagi mushaklar faoliyatida zarur koordinatsiyaning umumiy jixatlari aniklashdi; dastlab yirikrok, keyin urtacha, oxirida mayda mushaklar ishlaydi. Klassik mashklarning makoniy-mezoniy (vakt) ulchamlari; shtanga xarakatlari xamda sportchining umumiy ogirlik markazi trektoriyalari, klassik mashklar va ularning qismlariga xos ritm belgilanadi. Texnika tarakkiyotining ikkinchi jixati, yani chukkayib utirishning chukurligini oshirish, bugungi kunda, buni qo'rqmay aytish mumkinki, to'laligicha oxiriga yetdi: yonga tashlashga qaraganda ham chuqquroq cho'qqayib o'tirish xolati bo'lishi mumkin emas.

Og'ir atletikachining sport texnikasini yanada takomillashtirish yo'llari endi qanday bo'ladi? Bu yerda ikkita asosiy yo'nalish mavjud: a) harakatlarning boshqarishini takomillashtirish hamda sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni texnikasi va jismoniy sifatlari orasidagi tabora usib borayotgan aloqodorlik asosida harakat koordinatsiyasini yanada yaxshilash; b) klassik mashqlarning barcha tarkibiy qismlarida harakatlar tezligini oshirish.

SHu paytgacha texnika deganida ko'piroq uning tashqi biomexanik tuzilishi tushunilgan. Aslida esa texnika –bu faqat harakatlarning biomexanik tuzilish emas, balki maskur harakatlarni boshqarishning harakatlantiruvchi va psixik tarkibiy qismlari, pirovard natijasidir.

Harakatlarni boshqarishning harakatlantiruvchi tarkibiy qismlari deganda, sportchi harakati tayyorgarligining o'zora uyg'un alaqadorlikda bo'lgan barcha turlari tushuniladi. Bu barcha jismoniy sifatlarning darajasi hamda ularni rivojlantirishning oqilona nisbati demak. Bu sportchi koordinatsiya qobiliyatlarining rivojlantirish darajasi, ya'ni o'z harakatlarini boshqara bilish demakdir.

Bu boshqarishda mavjud jismoniy sifatlarni, birinchi navbatda, yetakchi, shuningdek, turli inertsiya va defarmatsiyalavchi kuchlarni oqilona qo'llash malakasi favqulodda ahamiyat kasib etadi.

Og'ir atletikada oqilona boshqaruv, kuchlanishni ko'tarilayotgan shtanga og'irligiga taqqoslay olish qobiliyati ustuvor omil hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Rasuljon o'g'li, A. R., Rasuljon o'g'li, A. R., & Anvarov, D. (2024). Brass usulning umumiy xususiyatlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 139-152.
2. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.
3. Botirov, B. M., & Anvarov, D. M. (2022, December). Yosh suzuvchilar chidamliligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari: 10.53885/edinres. 2022.21. 34.042 Botirov BM katta o'qituvchi, FarDU Anvarov DM magistrant, FarDU. In *Научно-практическая конференция* (pp. 562-565).
4. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.
5. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 53-57.
6. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 4-11.
7. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 131-138.
8. Mirzattillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 400-402.
9. Karimova, G. B. (2024). Darslarda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. *Экономика и социум*, 2(117)-1), 365-368.
10. Abdurahmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
11. Abdurahmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
12. Hakimovich, A. S. (2024). Sog'lom turmush tarzini jismoniy tarbiyadagi o'rni. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 220-222.
13. Jismoniy, A. S. O. Z. D., Farg'Ona, T. V. S. U., Va, F. S. O. Y. N., & O'Qituvchisi, U. A. (2024). Maktab yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 19-22.
14. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
15. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.

16. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152, 159.
17. Yunusaliyev, U. (2024). Gandbol o' yini texnikasini o'rgatish asoslari. *Research and implementation*, 2(6), 3-10.
18. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
19. Abdiolimova, I. (2024). Immigrant talabalarning sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishda pedagogik yondashuvlar. *Research and implementation*, 2(5), 23-26.
20. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. *Research and implementation*, 2(5), 129-133.
21. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikaga qizlarning psixologik tayyorgarligi. *Research and implementation*, 2(6), 68-72.
22. Rahmonova, M. (2024). Bolalar gimnastikasida jismoniy egiluvchanlik sifatini rivojlantirish. *Research and implementation*, 2(6), 64-67.
23. Рахмонова, М. (2023, November). Психологическая подготовка девушек к спортивной гимнастике. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
24. Toirov, F. (2024, May). Aholi o'rtasida sport-sog'lomlashtirish dasturlarini optimallashtirish. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
27. Raximjon o'g'li, T. F., & To'xtaboyev, N. T. (2024). Uzunlikka uch hatlab sakrovchi qizlarning antropometrik xususiyatlar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(18), 111-114.
28. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. *Scientific Impulse*, 2(14), 434-437.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.